

обращения: 25.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

6. Управление коммуникациями инновационного проекта // TripTonkosti: сайт. – URL: <https://triptonkosti.ru/22-foto/upravlenie-kommunikacijami-innovacionnogo-proekta.html> (дата обращения: 28.10.2023). – Текст: электронный.

7. Сообщество IT-специалистов: сайт. – <https://habr.com/ru/flows/marketing/articles/> (дата обращения: 29.10.2023). – Текст: электронный.

8. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: системный подход к непрерывному совершенствованию. – Текст: электронный / Уильям Детмер; пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 443 с. – URL: <https://iptm-nntu.ru/dl/books/> (дата обращения: 28.10.2023).

9. Пономаренко Е.В. Сбалансированное региональное развитие с использованием теории ограничений систем. – Текст: электронный / Е.В. Пономаренко, В.Д. Жидченко, А.В. Верига // Менеджер. – № 2 (100). – 2022. – С. 70-81. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49610180> (дата обращения: 27.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

10. Теория ограничений систем (ТОС). – Текст: электронный // EquipNet.ru: сайт. – URL: https://www.equipnet.ru/management/articles/articles_678.html (дата обращения: 27.10.2023).

11. Речкалов В. Теория ограничений Голдратта: Мыслительные процессы. – Текст: электронный // Экосистема ТОСPEOPLE. – URL: <https://tocpeople.com/2015/12/myslitelnye-processy-tos/> (дата обращения: 28.10.2023).

12. Овчарук К.В. В поисках слабого звена. – Текст: электронный // Интернет-издание БЮДЖЕТ.RU. Экономика. – № 1. – 2020 от 25.02.2020. – URL: <https://bujet.ru/article/396590.php> (дата обращения: 28.10.2023).

УДК 378:005.42

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ-СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САПРЫГИНА Д.А.,
аспирант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Статья является обзорной и посвящена исследованию теоретических аспектов сетевого взаимодействия в управлении образовательными организациями высшего образования. Автор освещает ключевые теоретические аспекты, связанные с формированием и эффективным управлением образовательными сетями, включая вопросы структуры сетевых отношений, область применения «слабых связей» в сфере высшего образования; приводит классификацию «сетевых университетов» с примерами; рассматривает общие тенденции становления сетевого взаимодействия в высшем образовании.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, «слабые связи», принципы сетевого взаимодействия, сетевые университеты, тенденции развития сетевых отношений, сеть университетов Эразмус, сеть университетов в США Ivy League

THEORETICAL ASPECTS OF NETWORK INTERACTION IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

SAPRYGINA D.A.,
PhD student of the Department of Innovative
Management and Project Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article is a review and is devoted to the study of theoretical aspects of network interaction in the management of educational institutions of higher education. The author highlights the key theoretical aspects related to the formation and effective management of educational networks, including the structure of network relations, the scope of «weak ties» in higher education; provides a classification of «network universities» with examples; examines the general trends in the formation of networking in higher education.

Keywords: *networking, «weak ties», principles of networking, network universities, trends in the development of network relations, Erasmus University network, Ivy League university network in the USA*

Актуальность и постановка задачи. Высшее образование в современном мире стало неотъемлемой частью социальной и экономической структуры. Оно играет ключевую роль в формировании человеческого капитала, научных исследований, инновационного развития и культурного обогащения общества. Однако, как и любая сложная система, высшее образование оказывается внутри сети взаимодействий с множеством институциональных субъектов.

Основные принципы сетевого взаимодействия включают инициативность и добровольность участия различных социальных акторов, таких как индивиды, общности, группы и организации; их стремление к взаимовыгодным обменам, которое проявляется в достижении как краткосрочных, так и долгосрочных целей; гибкость, вариативность и многоуровневость сетевых структур, ориентированных на достижение указанных целей. Важным принципом взаимодействия является использование сетевыми субъектами распределённых ресурсов, таких как территориальные, отраслевые, организационные или социальные ресурсы.

Любая институциональная сущность, будь то образовательная организация, корпорация или фирма, зависит от взаимодействия как неотъемлемой части своего функционирования. Создание деловых партнёрств представляет собой процесс постоянного развития и поиска эффективных форм взаимодействия, основанных на принципах автономии и независимости интересов.

Успех каждого участника в сети зависит от того, насколько эффективно организовано сетевое взаимодействие. Для создания эффективной системы взаимодействия требуется ряд факторов, прежде всего, развитие демократических принципов в организации образовательной среды, открытость к сетевым преобразованиям и постоянное изменение институциональной среды взаимодействия. Это включает в себя базовые правовые принципы, социокультурные, социально-экономические и социально-политические нормы, которые обеспечивают основу для развития сетевых связей.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность рассматриваемой темы на современном этапе привлекает внимание большого числа учёных.

Так, Симонова А. А. и Дворникова М. Ю. в своей работе рассмотрели различные подходы к определению понятия «взаимодействие» в таких науках, как философия,

психология, социология, педагогика и особое место уделили понятию сетевого взаимодействия образовательных организаций [1].

Трофимова О. А. в своей публикации рассмотрела результаты контент-анализа нормативно-правовых документов и результаты анкетирования образовательных организаций в рамках изучения эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций [2].

Сетевое взаимодействие образовательных организаций, изменение содержания и задач совместной деятельности в контексте новой образовательной политики в своих работах рассмотрели Зобнина А. А. и Суханова Е. А. [3-4].

Анализ различных типов и моделей сетевого взаимодействия, используемых в управлении университетами и другими организациями высшего образования, основные отличия понятий «сетевое взаимодействие» и «сетевые образовательные программы» были рассмотрены в предыдущей публикации автора [5].

Целью исследования является анализ применения теоретических основ сетевого взаимодействия в решении задачи оптимизации деятельности организаций высшего образования, укрепления его роли в развитии общества и обеспечения устойчивости в условиях изменяющегося мира.

Объектом исследования является процесс сетевого взаимодействия в управлении образовательными организациями, разнообразные сферы и формы взаимодействия, включая сотрудничество с бизнес-сектором, взаимодействие с правительственными органами, обмен знаниями и ресурсами, а также этические и социокультурные аспекты.

Сетевой подход в высшем образовании представляет собой методологию анализа и управления образовательными системами и их взаимодействиями, которая основана на представлении образовательных институтов, студентов, преподавателей и других акторов как участников сложной сети взаимодействий и связей [1]. Этот подход учитывает не только структуру образовательных учреждений, но и их взаимодействия с внешними структурами, такими как предприятия, государственные органы, научно-исследовательские центры и другие образовательные учреждения.

Применение сетевого подхода для анализа взаимодействия высшего образования и других институциональных субъектов вызывает широкий спектр интерпретаций и перспектив. Один из основателей данной методологии, М. Грановеттер [6], в своих исследованиях подчёркивал сущность сети как совокупности устойчивых контактов и социальных связей, привлекая внимание к важности «слабых связей» в процессах сетевого взаимодействия. Отсюда вытекает изменение фокуса с акцента на сетевых узлах на значимость подобных связей, что подчёркивает уникальные особенности сетевой организации данного типа взаимодействия.

В контексте высшего образования роль «слабых связей» становится ключевой при интеграции субъектов образовательной деятельности в социокультурную среду. Они обогащают образовательные процессы, способствуя распространению знаний и идей, а также обеспечивая гибкость и адаптацию в учебных программах и исследованиях.

«Слабые связи» в высшем образовании представляют собой контакты или связи, которые характеризуются относительной независимостью и меньшей интенсивностью по сравнению с «сильными связями» [4]. В контексте высшего образования такие связи могут проявляться в различных областях (табл. 1).

Таблица 1

Области применения «слабых связей» сетевого взаимодействия в сфере высшего образования [по материалам [7]]

№ пор.	Область применения	Характеристика
--------	--------------------	----------------

1	Профессиональные сети	Профессорско-преподавательский состав и студенты могут устанавливать «слабые связи» с коллегами других образовательных организаций через профессиональные сети: участие в образовательных и научно-исследовательских мероприятиях (международных, всероссийских, региональных) и проектах. Эти связи могут помочь в обмене опытом и идеями
2	Академические обмены	Программы обмена студентами или преподавателями между разными университетами могут создавать «слабые связи». Во время таких обменов участники могут устанавливать контакты с новыми людьми и получать доступ к разным образовательным технологиям
3	Интернет-платформы и социальные сети	Современные интернет-платформы, такие как LinkedIn, ResearchGate и аккаунты в социальных сетях, способствуют созданию «слабых связей» между академическими исследователями, студентами и профессионалами в различных областях
4	Практики и стажировки	Профессорско-преподавательский состав и студенты, проходя стажировку в компаниях или лабораториях, могут устанавливать «слабые связи» с коллегами и менторами, что может привести к будущему сотрудничеству или рекомендациям

Представленные в табл. 1 примеры демонстрируют, как «слабые связи» могут играть важную роль в расширении сетей и обогащении образовательных и исследовательских опытов в высшем образовании.

В основе сетевого взаимодействия лежит ряд фундаментальных принципов, которые формируют тесную связь и сотрудничество между разнообразными социальными акторами, включая индивидов, общности, группы и организации. Эти принципы являются основой для успешных сетевых отношений и включают в себя следующие аспекты [2]:

1. Инициативность и добровольность участия. Сетевое взаимодействие основывается на активном участии акторов, которые добровольно вступают в сеть. Это позволяет создать атмосферу доверия и взаимопонимания.

2. Стремление к взаимовыгодным обменам. Сетевые участники стремятся к обмену ресурсами, знаниями и опытом с целью достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей. Этот принцип обеспечивает взаимную выгоду для всех сторон.

3. Гибкость, вариативность и многоуровневость. Сетевые структуры часто являются гибкими и многоуровневыми, что позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям и потребностям. Они могут включать в себя разные уровни взаимодействия, от локальных сообществ до глобальных сетей.

4. Использование распределённых ресурсов. Сетевые участники могут использовать разнообразные распределённые ресурсы, такие как территориальные, отраслевые, организационные или социальные. Это позволяет оптимизировать использование доступных ресурсов и достигать более эффективных результатов.

Важно отметить, что сетевое взаимодействие не ограничивается определёнными институциональными рамками. Любая организация, будь то образовательное учреждение, корпорация или фирма, зависит от взаимодействия как неотъемлемой части своего функционирования. Поиск эффективных форм взаимодействия, основанных на принципах автономии и независимости интересов, является непрерывным процессом развития и сотрудничества в современном обществе.

Один из существенных факторов, способствующих «сетевизации» образовательной среды, заключается в формировании сетевой культуры взаимодействия. Эта культура включает в себя как субъективные, так и объективные

компоненты, которые совместно определяют успешное функционирование сетевых структур.

К субъективным элементам сетевой культуры можно отнести ценности и модели поведения, связанные с историей сетевой организации, а также утверждённые нормы общения для участников сети. Эти аспекты формируют основу для взаимодействия и обмена информацией, а также способствуют развитию доверия между сетевыми партнёрами.

Объективные элементы сетевой культуры касаются сущностной стороны жизни участников сетевого взаимодействия. В контексте образовательной сферы, и, в частности, образовательного менеджмента, развитие сетевой культуры в настоящее время находится на стадии активного становления в России. Это означает, что образовательные учреждения и организации постепенно осваивают принципы и ценности, необходимые для успешной сетевой деятельности.

Значительную долю сетевого взаимодействия образовательных организаций составляют связи с другими образовательными организациями и учреждениями. Современные образовательные учреждения активно взаимодействуют в сети, что способствует созданию новой модели образования, известной как «сетевой университет». В настоящее время можно выделить несколько классификаций таких сетевых университетов (табл. 2).

Таблица 2

Классификация «сетевых университетов» [по материалам [8]]

Вид сетевого университета	Характеристика
Сетевые университеты с международным участием	Эти университеты активно сотрудничают с образовательными институтами и организациями за границей, что позволяет студентам и преподавателям иметь доступ к мировым ресурсам и опыту
Территориальные (региональные) сетевые университеты	Эти университеты ориентированы на развитие образования в конкретных регионах и устанавливают плотные связи с региональными образовательными учреждениями и органами власти
Отраслевые сетевые университеты	Эти университеты специализируются на определённых отраслях или областях знаний и сотрудничают с предприятиями и институтами, связанными с этой отраслью, для обеспечения практической ориентации обучения
Сетевые университеты, созданные органами власти	Некоторые сетевые университеты создаются государственными или муниципальными органами для реализации определённых образовательных целей и задач
Внутриуниверситетские сетевые структуры	Внутри университетов могут существовать сетевые структуры, которые объединяют различные факультеты, кафедры и лаборатории для совместной работы над проектами и исследованиями

Рассмотрим примеры и успешные практики вышеуказанных сетевых университетов.

1. Примером сетевого университета с международным участием может служить «Европейский университет» (*European University Association, EUA*). Эта организация объединяет множество университетов и высших образовательных институтов из разных стран Европы и даже за её пределами.

Сеть EUA предоставляет своим членам возможность активного международного сотрудничества в области высшего образования и исследований. Университеты-участники могут обмениваться опытом, разрабатывать совместные проекты,

организовывать образовательные программы и исследовательские инициативы, а также участвовать в международных конференциях и мероприятиях.

Преимущества такого сетевого университета с международным участием включают доступ к мировому пулу знаний и ресурсам, расширенные возможности для студентов и преподавателей в сфере обмена и совместных исследований, а также укрепление позиции университета на мировой арене образования и науки.

В России представителем сетевого университета с международным участием может служить «Сколковский институт науки и технологий» (Сколтех). Университет был основан совместно с иностранными партнёрами и ориентирован на интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. Сколтех предоставляет студентам и учёным возможность учиться и работать в международной среде. Университет активно сотрудничает с ведущими зарубежными университетами и исследовательскими институтами, организует обмен студентами и преподавателями, а также проводит совместные исследовательские проекты.

Приведенный пример иллюстрирует, как сетевой университет с международным участием в России может успешно интегрировать свои образовательные и исследовательские программы в мировой контекст, обогащая опыт студентов и учёных и способствуя развитию научных и инновационных проектов.

2. Примером территориального (регионального) сетевого университета является «Сибирский федеральный университет» (СФУ) в России. СФУ является крупным университетом, который объединяет несколько учебных и научных центров в различных регионах Сибири. Университет имеет филиалы и образовательные центры в разных городах, таких как Красноярск, Иркутск, Кемерово и другие. Эти филиалы и центры позволяют СФУ расширить свою деятельность на территории всего Сибирского региона.

Образовательное учреждение развивает сеть сотрудничества с региональными учебными и научными учреждениями, органами власти и предприятиями в регионах, где он присутствует. Это способствует улучшению доступа к образованию и исследованиям в удалённых регионах Сибири и способствует социально-экономическому развитию региона. Такой территориальный сетевой университет демонстрирует, как высшее образование может охватывать различные регионы и способствовать распределению знаний и ресурсов внутри страны.

Ещё одним представителем территориального (регионального) сетевого университета за границей может служить «Монтпелиеули Бильги Университет» (*Montpellier Bilgi University*) в Турции. Этот университет находится в городе Анталья и является одним из примеров образовательных учреждений, которые активно развиваются в региональной среде и сотрудничают с местными организациями и обществом. Montpellier Bilgi University устанавливает плотные связи с местными предприятиями, туристическими организациями и культурными учреждениями в Анталии и его окрестностях. Университет предоставляет студентам возможность получить образование, ориентированное на потребности региона и специфику местной культуры. Кроме того, он активно участвует в региональных исследовательских проектах и программах с целью улучшения жизни и развития Анталии и прилегающих областей.

3. К отраслевому сетевому университету можно отнести «Университет технологий и биоинженерии» (*University of Technology and Bioengineering, UTB*) в Польше. Университет специализируется в области технических наук и биоинженерии, и активно сотрудничает с промышленными предприятиями и организациями, связанными с этими сферами. UTB предлагает студентам образовательные программы, ориентированные на технические инновации и биоинженерные исследования. Университет разрабатывает совместные проекты с отраслевыми компаниями, что

позволяет студентам получить практический опыт и участвовать в инновационных исследованиях.

Преимуществом отраслевого сетевого университета, подобного УТВ, является его специализация на конкретной области знаний, что может оказать значительное воздействие на развитие соответствующей отрасли. Такие университеты становятся центрами инноваций и экспертизы, способствуя росту промышленности и развитию научных исследований в своей области.

Примером отраслевого сетевого университета в России является «Московский авиационный институт» (МАИ), который специализируется в области авиации, космонавтики и технических наук. Образовательное учреждение имеет плотные связи и сотрудничество с рядом промышленных и научных организаций в России, включая крупные авиационные компании, космические агентства и исследовательские центры. Университет активно участвует в разработке технологий для авиационной и космической отрасли. МАИ предоставляет студентам образовательные программы, специализированные на инженерных и технических дисциплинах, а также проводит исследовательские проекты и лабораторные работы в сотрудничестве с промышленными партнёрами. Это позволяет выпускникам МАИ получить высокоспециализированные знания и практический опыт, соответствующие требованиям отрасли.

4. Сетевым университетом, созданным органами власти, является «Университет обороны» (*National Defense University, NDU*) в США. Университет был учреждён правительством США, и функционирует под контролем Министерства обороны и специализируется на подготовке высших офицеров и гражданских служащих для работы в области национальной безопасности и обороны. Вуз включает в себя несколько колледжей и институтов, таких как Колледж национальной безопасности, Колледж информационной и кибернетической безопасности и др.

Министерство обороны создало университет с целью подготовки высококвалифицированных специалистов и лидеров в области обороны и национальной безопасности. Учреждение также сотрудничает с различными военными и гражданскими организациями для обмена опытом и проведения исследований в сфере безопасности и обороны.

Ещё одним примером сетевого университета такого типа в России является «Российский государственный социальный университет» (РГСУ). Этот университет был учреждён приказом Правительства Российской Федерации и подконтролен Министерству образования и науки России. РГСУ ориентирован на образование и подготовку кадров в области социальных и гуманитарных наук. Университет включает в себя филиалы и образовательные центры в различных регионах России. Он также сотрудничает с различными государственными организациями и образовательными институтами для реализации образовательных программ и проведения исследований в социальных науках.

5. Примером внутриуниверситетской сетевой структуры может служить «Школа информационных технологий и инженерии» (*School of Information Technology and Engineering*) в рамках университета «Северная Калифорния» (*University of Northern California*). Школа является структурным подразделением университета, включает в себя факультеты, лаборатории и исследовательские центры, ориентированные на современные технологии и инновации, специализируется на информационных технологиях, компьютерных науках и инженерии. Внутриуниверситетская сетевая структура позволяет студентам и преподавателям активно взаимодействовать и сотрудничать в рамках специализированных образовательных программ и исследовательских проектов. Это способствует интеграции знаний и опыта в области информационных технологий и инженерии внутри университетской среды.

Примером внутриуниверситетской сетевой структуры в России является «Инновационный центр» внутри «Московского государственного университета» (МГУ). Он был создан внутри университета с целью поддержки стартапов и инновационных проектов, разрабатываемых студентами и исследователями. Инновационный центр МГУ предоставляет студентам и преподавателям ресурсы и экосистему для разработки и внедрения инновационных идей. Он включает в себя инкубаторы, коворкинги, лаборатории и технологические площадки, где студенты и молодые предприниматели могут работать над своими проектами.

Внутриуниверситетская сетевая структура Инновационного центра позволяет студентам и исследователям получить доступ к ресурсам и экспертизе внутри университета, а также установить связи с индустрией и предпринимательским сообществом. Это способствует развитию инновационной культуры и помогает коммерциализировать идеи и технологии, разработанные внутри университета.

Перечисленные разнообразные формы сетевых университетов отражают широкий спектр и динамику современного высшего образования, и его стремление к более широкому сотрудничеству, инновациям и разнообразию образовательных возможностей.

В общем и целом, совместная система сотрудничества между университетами направлена на достижение ряда важных задач, способствующих развитию образования и науки:

1. Организация общего образовательного пространства. Совместные программы и новые формы межвузовского сотрудничества способствуют созданию общего образовательного пространства. Это позволяет студентам выбирать из разнообразных учебных предложений и получать более разносторонние знания. Также это способствует обмену опытом и лучшими практиками между университетами.

2. Развитие академической мобильности. Усиление сотрудничества между университетами способствует развитию академической мобильности студентов и преподавателей. Это позволяет им приобретать новый опыт, знакомиться с различными культурами и методами обучения, что обогащает их профессиональные и личные навыки.

3. Установление эффективной системы управления сетевым взаимодействием. Создание эффективной системы управления сетевым взаимодействием является ключевым аспектом. Сети, объединяющие учебные заведения, научные учреждения и культурные организации, требуют чёткой координации и управления. Это важно для эффективной реализации проектов и мероприятий, а также для определения общих стратегических целей.

4. Формирование всестороннего партнёрства. Сети в области высшего образования способствуют формированию партнёрств, которые охватывают не только образовательные учреждения, но и научные и культурные организации, а также развитию всех участников сети и обогащению социокультурной сферы в целом. Такие партнёрства строятся на основе активного взаимодействия и общего интереса всех участников сетевого взаимодействия.

Динамика создания сетевых взаимодействий в высшем образовании варьируется в зависимости от региона и конкретных университетов. Рассмотрим общие тенденции развития сетевого взаимодействия в управлении образовательными организациями высшего образования (табл. 3).

Таблица 3

**Общие тенденции становления сетевого взаимодействия в высшем образовании
[по материалам [9]]**

Период	Описание
2000-е годы	2000-е годы характеризовались отдельными попытками университетов устанавливать сетевые связи и сотрудничество на международном уровне. В

	этот период многие университеты начали активнее искать партнёров для обмена студентами и преподавателями
2010-е годы	<p>2010-е годы видели увеличение международных программ обмена, таких как программы Эразмус+ в Европе и аналогичные программы в других регионах. Университеты стали активнее сотрудничать в рамках таких программ, что способствовало международной мобильности студентов и преподавателей.</p> <p>2010-е годы также принесли рост внутриуниверситетской сетевой активности, где различные факультеты и школы начали более тесно сотрудничать между собой, предлагая студентам более широкий выбор дисциплин и программ.</p> <p>Сетевые взаимодействия также стали более многосторонними, включая не только обмен студентами, но и совместные исследования, проекты по развитию образования и научных инициатив</p>
2020-е годы	<p>2020-е годы подразумевают усиление сетевых взаимодействий в высшем образовании благодаря цифровым технологиям. Пандемия COVID-19 усилила цифровизацию образования, и университеты стали активнее проводить онлайн-курсы и мероприятия, вовлекая студентов и преподавателей из разных уголков мира.</p> <p>Количество университетов, вовлечённых в сетевые проекты, значительно увеличилось, и сети стали более разветвлёнными и разнообразными.</p> <p>Сетевые взаимодействия также охватывают всё больше стран и континентов, что создаёт возможность для глобального обмена знаниями и опытом в высшем образовании</p>

Перечисленные тенденции становления сетевого взаимодействия в высшем образовании за последние 20 лет свидетельствуют об их эволюции. С годами университеты становятся более открытыми к сотрудничеству, как на международном, так и на национальном уровне, и используют сетевой подход для улучшения качества образования и научных исследований.

На данный момент существует большое количество образовательных учреждений высшего образования, которые используют в своём управлении сетевое взаимодействие между собой. Приведём несколько примеров таких сетей, которые сейчас являются самыми популярными и востребованными:

1. Сеть университетов Эразмус (Erasmus+) – европейская программа обмена, одна из самых известных и успешных международных сетей в области высшего образования.

Цели Программы:

– глобальные: программа – ключевой инструмент, который позволил сформировать Европейское образовательное пространство и реализовать стратегии развития сотрудничества в области образования и обучения;

– конкретные: поддержка и развитие обучающей мобильности и сотрудничества, качества, интеграции, совершенствования, творчества и инноваций в области образования, обучения, молодежи и спорта.

Структура Программы Эразмус+ на 2022 год выглядит следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Основные направления работы Эразмус+, 2022 г.
[по материалам доклада [10]]

Из данных рис. 1 видно, что программа состоит из различных направлений деятельности, начиная от внедрения молодежных проектов и виртуального обмена в высшем образовании и заканчивая JM (программа Jean Monnet направлена на расширение знаний о процессах европейской интеграции посредством преподавания, исследований и дебатов на темы, связанные с историей, политикой, экономикой и законодательством Европейского Союза, а также отношениями ЕС с другими регионами мира) [6, https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet_Programme].

2. Сеть университетов в США Ivy League (Лига Плюща) включает в себя ведущие университеты, такие как Гарвард, Принстон, Йель и другие. Они активно сотрудничают между собой и с другими университетами в различных областях.

Университеты Лиги Плюща обладают одними из крупнейших в мире финансовых ресурсов, что позволяет им предоставлять значительные ресурсы для своих академических программ, финансовой помощи и исследовательской деятельности, а также привлечь к участию большой интеллектуальный и человеческий потенциал. По состоянию на 2021 год пожертвования Гарвардского университета составляли 53,2 миллиарда долларов, что является крупнейшим показателем среди всех учебных заведений (табл. 4).

Таблица 4

Нынешние члены Лиги Плюща [данные на 2021 г. по материалам [11]]

Учреждение	Расположение	Студенты, тыс. чел.	Аспиранты, тыс. чел.	Пожертвования, млрд долл.	Академический персонал, чел.
Брауновский университет	Провиденс, Род-Айленд	7,349	3,347	6,5	736
Колумбийский университет	Нью-Йорк, Нью-Йорк	8 148	21 987	13,3	4370
Корнеллский университет	Итака, Нью-Йорк	15 503	10 097	9,8	2908
Дартмутский колледж	Ганновер, Нью-Гэмпшир	4556	2205	8,1	943

Гарвардский университет	Кембридж, Массачусетс	7,153	14 495	50,9	4671
Пенсильванский университет	Филадельфия, Пенсильвания	9,962	13 469	20,7	4464
Университет Принстон	Принстон, Нью-Джерси	5,321	3157	35,8	1172
Йельский университет	Нью-Хейвен, Коннектикут	6536	8,031	42,3	4140

К популярным сетевым объединениям в высшем образовании можно отнести сеть университетов Азиатско-Тихоокеанского региона (входят университеты из разных стран Азии и Тихоокеанского региона, активно сотрудничают в области образования и исследований, например, Национальный университет Сингапура, Гонконгский университет науки и технологии, Австралийский национальный университет и др.); сеть университетов Coimbra Group (например, Лёвенский католический университет в Бельгии, Гёттингенский университет в Германии и др.), сеть университетов Африканского союза (например, Зимбабвийский университет, Университет Восточной Африки и другие).

Российские ВУЗы принимали участие в различных международных сетевых структурах. Так, в 2007 году был создан сетевой университет Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В настоящее время в данном проекте участвуют 65 учреждений из России, КНР, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана, осуществляющих подготовку магистров. Российскими участниками сетевого университета ШОС являются МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов» (МИСиС), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российский университет дружбы народов (РУДН) и др. [12].

Исследуя российский опыт в сфере сетевого взаимодействия, необходимо обратить внимание также на первый российский сетевой университет на базе Курчатовского института, который был создан в конце 2012 г. и объединил научные исследовательские центры Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. Приоритетными направлениями данного сотрудничества стали образовательная, научно-исследовательская и инновационная области.

Сетевое сотрудничество между университетами представляет собой важный механизм для развития образования и науки, способствуя обмену знаниями, опытом и ресурсами, а также обогащению культурного и образовательного контекста. Оно стимулирует инновации и создает условия для более качественного обучения и исследований. Использование концепции сетевого взаимодействия позволяет образовательному учреждению не только повышать уровень своей образовательной деятельности, но и стимулирует активизацию научно-исследовательской деятельности в целях разработки и внедрения инноваций на предприятиях реального сектора экономики.

Сетевое взаимодействие представляет собой процесс сотрудничества и обмена информацией между различными участниками образовательной среды, такими как университеты, колледжи, студенты, преподаватели и внешние организации. Одной из его особенностей в управлении образовательными организациями высшего образования является создание партнёрств и альянсов между различными участниками. Это может быть сотрудничество между университетами, обмен студентами и преподавателями между разными учебными заведениями или взаимодействие с предприятиями и общественными организациями.

Сетевое взаимодействие позволяет образовательным организациям различных уровней образования решать сложные задачи, которые невозможно решить самостоятельно, способствуя обмену передовыми практиками, инновациями и исследованиями, что позволяет повысить качество образования и расширить спектр новых программ и инициатив. Технологии информационного обмена, такие как интернет, электронная почта, видеоконференции и социальные сети, играют важную роль в сетевом взаимодействии, облегчая коммуникацию и обмен информацией между участниками, устраняя географические и временные ограничения, и способствуя созданию виртуальных сетей и сообществ.

Оно становится ключевым элементом управления образовательными организациями высшего образования в современном мире и способствует развитию коллективного интеллекта, совместному решению проблем и достижению общих целей; является важным аспектом, представляющим собой процесс взаимодействия между различными стейкхолдерами, такими как университеты, колледжи, институты, внешние организации и эксперты. Его основными целями являются расширение возможностей, повышение качества образования и достижение общих образовательных целей.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. В целом, сетевое взаимодействие является эффективным подходом в управлении образовательными организациями высшего образования, способствующим расширению возможностей, повышению качества образования и достижению общих образовательных целей. Оно позволяет объединить различные ресурсы, опыт и экспертизу для достижения более высоких результатов, и эффективности в управлении образовательными организациями высшего образования.

В статье рассмотрено понятие «слабых связей» в управлении высшим образованием и определены их области применения при сетевом взаимодействии; определены фундаментальные принципы, которые являются основой успешных сетевых отношений; приведена классификация «сетевых университетов»; выявлены общие тенденции становления сетевого взаимодействия в высшем образовании и рассмотрены популярные сетевые объединения.

Проведенное исследование определило, что одной из особенностей сетевого взаимодействия в управлении является гибкость и адаптивность. В отличие от традиционных иерархических моделей управления, сетевое взаимодействие позволяет быстро реагировать на изменения внешних условий и потребностей студентов, а также эффективно адаптироваться к новым требованиям в области образования.

Однако успешное сетевое взаимодействие требует хорошей организации, управления и координации. Необходимо разработать четкие стратегии, процедуры и коммуникационные каналы, а также установить эффективные механизмы управления, чтобы обеспечить эффективность и согласованность действий участников.

Список использованных источников

1. Симонова, А. А. Понятие сетевого взаимодействия образовательных организаций / А. А. Симонова, М. Ю. Дворникова. – Текст : электронный // Педагогическое образование в России. – 2018. – № 5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-setevogo-vzaimodeystviya-obrazovatelnyh-organiza,tsiy>.

2. Трофимова, О. А. Проблемы сетевого взаимодействия образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты / О. А. Трофимова. – Текст : электронный // Педагогическое образование в России. – 2016. – № 7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-setevogo-vzaimodeystviya-obrazovatelnyh-organizatsiy-imeyuschih-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty>.

3. Зобнина, А. А. Сетевое взаимодействие образовательных организаций: изменение содержания и задач совместной деятельности в контексте новой

образовательной политики / А. А. Зобнина. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». – 2016. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-vzaimodeystvie-obrazovatelnyh-organizatsiy-izmenenie-soderzhaniya-i-zadach-sovmestnoy-deyatelnosti-v-kontekste-novoy>.

4. Суханова, Е. А. Разработка и реализация сетевых образовательных программ как проблема организационных изменений в системе образования / Е. А. Суханова. – Текст : электронный // Вестник Томского гос. ун-та. – 2012. – № 358. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-realizatsiya-setevyih-obrazovatelnyh-programm-kak-problema-organizatsionnyh-izmeneniy-v-sisteme-obrazovaniya>.

5. Сапрыгина, Д. А. Сетевое взаимодействие в управлении организациями высшего образования и сетевые образовательные программы: типы и модели / Д. А. Сапрыгина. – Текст : электронный // Менеджер. Вестник ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». – 2023. – С. 128-137. – URL: https://donampa.ru/images/2023/meneger2_2023.pdf.

6. Кравченко, А. И. Теория М. Грановеттера для социологии города / А. И. Кравченко. – Текст : электронный // Социология. – 2021. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-m-granovettera-dlya-sotsiologii-goroda>.

7. Грановеттер, М. Сила слабых связей / М. Грановеттер. – Текст : электронный // Экономическая социология. – 2009. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sila-slabyh-svyazey>.

8. Юрьев, В. М. Сетевой университет как модель современных взаимодействий региональных университетов / В. М. Юрьев, И. В. Налетова. – Текст : непосредственный // Вестник ТГУ. – 2014. – Вып. 3 (131). – С. 7-15.

9. Гончаров, С. А. Стратегии и формы сетевого взаимодействия современных университетов / С. А. Гончаров. – Текст : электронный // Universum: Вестник Герценовского университета. – 2014. – № 3-4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-i-formy-setevogo-vzaimodeystviya-sovremennyh-universitetov>.

10. Олейникова, О. Н., д.п.н., профессор, руководитель Национального офиса Erasmus+ в России. Доклад: презентация. – URL: <http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/>. – Текст : электронный.

11. [ru.wikipedia.org](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B0): офиц.сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B0. – Текст : электронный.

12. Приходько, Р. В. Сетевая научно-производственная кооперация высших учебных заведений и промышленных предприятий / Р. В. Приходько. – Текст : электронный // Экономика и экологический менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 34-43. – URL: <http://economics.open-mechanics.com/articles/140.pdf>.